

IJTIMOY TARMOQLARDAGI AXBOROTLARNI IDROK ETISHNING INDIVIDUAL- PSIXOLOGIK OMILLARI

Jabbor Alisher Musirmon o'g'li

TMC instituti dotsenti, psi.f.b.f.d (PhD)

QarDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15023786>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlarni idrok etishning o'ziga xos individual-psixologik omillari tahlil etilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning shaxs subyektiv olamiga ta'siri hamda tushunish va idrok etishning o'zaro qiyosiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, axborot, internet, idrok etish, individual-psixologik omil.

XXI asr tezkor, keng ko'lamdagi axborot tizimi va telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish davri sifatida, ular hayotning deyarli barcha sohalariga va inson faoliyatiga kirib borishi axborot makonining globallasuvi, butun jahon rivojiga ta'sir ko'rsatgan va ko'rsatayotgan omil sifatida e'tirof etiladi. Mamlakat ichidagi va tashqi dunyodagi faol axborot almashuviga odamlar ehtiyojining ortib borishi yaqqol sezilmoqda. Axborot sohasining bunday tezlik bilan rivojlanishi, uning jamoatchilik va davlat hayotidagi turli xil yo'nalishlarda keng tarzda ishlatilishi, yangi bosqichdagi odamzot taraqqiyotini aniqlab beruvchi muhim omillarining biri bo'la oladi. Axborot sohasining tez sur'atlar bilan o'sishi, uni avtomatlashtirish usullarining rivojlantirilishi kompyuterlarning yaratilishiga va kishilar hayotining turli sohalarini kompyuterlashtirishga olib keldi.

Umuman olganda, kishilar ijtimoiy-psixologik tajribasi mujassamlangan xalq ongining unsurlari-konseptlarini tadqiq etish hozirgi zamon psixolingvistikasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. L.V. Balashovanning fikricha, inson ba'zan bilimning global birliklari tuzilmasi kabi konseptlar yordamida fikrlaydi. Shu bilan birga, dunyoning lisoniy va konseptual manzarasi turli xil usul va vositalar asosida shakllanadi [1]. Kognitiv lingvistikaning asosiy qoidalariga muvofiq holda til kategoriyalari insonning lisoniy ongdagi u yoki bu ekstralingvistik, real voqeilikni aks ettiruvchi tushunchalarga tayanadi. Shu jihatdan ham shaxs nutqida qo'llanadigan leksik birliklarning funksional-semantik xususiyatlarini tahlil qilish orqali o'ziga xos nomlash, atash usullari kuzatiladi. Shaxs nutqiga oid dastlabki qarashlar Germaniyada D. Tideman tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda o'z aksini topgan.

Shu nuqtai nazardan axborot olish va uni o'zlashtirish modelini ishlab chiqqan frantsiyalik olim J.Dyuran aynan inson omiliga e'tibor qaratadi. Uning fikricha kommunikatsiya tizimining asosini tashkil qiluvchi inson axborotni qabul qilib oluvchi obyekt sifatida besh bosqichni boshidan kechiradi. "Birinchi bosqich – axborot bilan ilk to'qnashuv bosqichi bo'lib, bu bosqichda retsipient individ u yoki bu harakat amalga oshirish yoki amalga oshirmaslik haqida qaror qabul qiladi.

Ikkinchi bosqich – axborotni tushunish bosqichi bo'lib, bu bosqichda individ qabul qilgan axborotini o'z ongida qayta ishlaydi va uni o'zicha talqin qiladi.

Uchinchi bosqich – pozitsiyani o'zgartirish bosqichi bo'lib, bu bosqichda insonga etkazilgan axborotlar insonga ta'sir ko'rsatib. Uning qarashlari, tuyʼullari, pozitsiyalarini o'zgartiradi.

To'rtinchi bosqich – qabul qilingan axborotning inson ongida muhrlanishi hisoblanadi.

Va nihoyat beshinchi bosqich – inson feʼl-atvoridagi oʻzgarishlar bosqichi hisoblanib, bu oʻzgarishlarning asosini qabul qilingan axborotlari, insonning dunyoqarashi va tashqi muhit taʼsiri tashkil qiladi”.

N.A.Nosovanning taʼrificha, virtual olam vositalari – bu yangi axborot texnologiyalari, axborot qidiruv va uzatish tizimlari, shubhasiz, yaqin kelajakda mutlaq erkinlik darajasiga yetadi. Ushbu keng koʻlamli axborot tuzilmalari bilan bir qatorda, unga aloqador yana bir tizim – virtual olam taʼsiri ham yanada ortadi [2]. Virtual olam – bu insonga koʻrish, eshitish, hidlash, teginish va boshqa hislar orqali taqdim etilgan texnik vositalar yordamida yaratilgan dunyodir deb taʼkidlaydi E.D.Nevesenko [3]. Virtual olamning taʼsiri oʻsmirlar xulqida “simulyatsiya” reaksiyasi sifatida namoyon boʻladi, yaʼni bu oʻsmirning virtual olam hodisalariga taqlid qilishi yoki ularni oʻzlashtirish bilan yakun topadi.

Ayrim ilmiy manbalarda yozilishicha, virtual olam – bu axborot texnologiyalari orqali, insonlarning xohishiga koʻra, vaqt-makon muhitini oʻzgartirish orqali shakllanadigan, yangi sunʼiy illyuziyali olamdir. I.A.Nikolaevning yozishicha, mazkur “olam” mazmunida inson oʻz haqiqiy dunyosiga oʻxshash yoki undan juda farq qiluvchi koʻplab taqlid qilinadigan tajribalarni boshdan kechirishi mumkin. Virtual olam vositalari oʻyin-kulgi (ayniqsa, video oʻyinlar), taʼlim va oʻqitish (til oʻrganish, taʼlim olish) va biznes masalalari (masalan, virtual uchrashuvlar, yangi loyihalar) kabilarni oʻz ichiga olgan texnologik majmualar toʻplamidir.

Jahon psixologiyasida taniqli olimlar J. Piaje va L.S. Vigotskiy asarlarida bolaning egosentrik nutqi, ichki nutqi, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish davrlari, ularning muloqot xulqiga xos stimullar va bunda taraqqiyotning psixologik jihatlari chuqur tahlil etilgan. Mazkur davrda psixologiya yoʻnalishi boʻyicha faoliyat koʻrsatgan baʼzi olimlar bolalar nutqini oʻrganishda tajribaviy tadqiqotlar natijasida olingan maʼlumotlardan keng foydalanganlar. Demak, XX asrda rus tilshunoslari bolalar soʻz-ijodining lingvistik jihatlarga emas, balki psixologik xususiyatlariga jiddiy eʼtibor berilgan.

Xulosa qilib aytganda, til va tafakkur munosabati fikrlash jarayoni va nutqiy jarayon. Soʻzlovchi niyati va uning ifodalanishi va boshqa koʻplab muammolarni gapdan yuqori birliklarga murojaat qilish, ularni tahlil qilish asosida yechish mumkin boʻladi. Chunki inson alohida olingan soʻz yordamida gapirmagandek, u avvaldan oʻylangan birgina gap bilan fikrlamaydi. Odamda fikr aytish niyati tugʻilganda uning tafakkurida yagona bir gap emas, butun boshli matn shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Балашова Л.В. Концепт детство в метафорической системе языка. М., 2004. – С.21.
2. Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войсунский А.Е. Мотивация пользователей // Гуманитарные исследования в Интернете – под ред. А.Е.Войсунского М.: Терра-Можайск. 2000. – С.55-76
3. Анжелика Лучинкина. [Интернет-психология как направление психологической науки](#) // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. — 2012. — № 8. — С. 413—420.
4. Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. [Validation of a new scale for measuring problematic internet use: Implications for pre-employment screening](#) (англ.) // CyberPsychology & Behavior. — 2002. — No. 5. — P. 331—345.